

bilim darajasi, qiziqishlari, layoqatlari hisobga olinganligi; o'quvchilarda vatanparvarlik vamiilliy g'urur hissini shakllantirishga qaratilganligi;

umumiy o'rta ta'limning zarur hajmi berilganligi, o'quvchilarda mustaqil ijodiy fikrlash, tashkilotchilik qobiliyati va amaliy tajriba ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilganligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarda mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" nomli PF-60-son farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi Respublika ta'lim markazi Umumiy o'rtata'lim Milliy O'quv Dasturi.

3. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida"gi qonuni 2021-yil 23- sentabr O'RQ-637-son.

4. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi (Texnologiya)

5. QOSIMOV F. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.

6. Саидова М. Масофавий о'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 1. – С. 141-150.

7. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". EUROPEAN RESEARCH.-2020.-S: 118-120.

8. Tilavova M.M. Boshlang'ich sinf mehnat darslarini tashkil etish texnologiyasi. T., 2008.

YANGI AVLOD ADABIYOTLARINI YARATISHDA-BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHIDA FAOLIYAT YURITADIGAN PEDAGOGLARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH

Siddikov Xasan Taxirovich

Urganch davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasasida faoliyat yuritadigan pedagog-o'qituvchilarning boshlang'ich ko'nikmalarini shakllantirish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, tolerantlik, intellekt, kreativlik, davlat ta'lim standartlari, nazariy bilimlar, modernizatsiya, malakaviy amaliyot.

Bugungi kun o'zbek pedagogikasi millat ruhi va tidagi nozik jihatlarni hisobga olgan va dunyo tarbiyashunosligidagi eng so'nggi yutuqlarga tayangan holda taraqqiy etmoqda. Zamonaviy o'zbek pedagogikasida barkamol insonni shakllantirish rasmiy ravishda bosh maqsad qilib belgilangan. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" nomli asarida "Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor qilinmasa, kelajak boy beriladi. Tarbiyadan hech narsani ayamaymiz. Ma'naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, or-nomus, mehr-oqibat va shu kabi chinakam insoniy fazilatlar o'z-o'zidan kelmaydi, hammasining zaminida tarbiya yotadi", degan fikrlar ta'kidlanadi. Ma'lumki, pedagogika jamiyatning rivojlanish qonun-qoidalariga tayangan holda taraqqiy etadi. Bugungi kunda esa ana shu jarayon avj pallasiga kirdi. Inson ongi taraqqiy etmas ekan, ijtimoiy hayot jabhalarida hech bir o'zgarish sezilmaydi. Modomiki, zamon jadal sur'atlarda o'zgaryapdimi, demak, pedagogika ham shu o'zgarishlarga hamohang bo'lmog'i darkor.

Pedagogika nima? U nima bilan shug'ullanadi? Pedagogika – tarbiya haqidagi fan. Pedagogika - o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash haqidagi fan. Bu ta'riflardan voz kechmagan holda ta'lim-tarbiya muassasalarida shunga mutasaddi shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan tarbiyaviy faoliyatni pedagogikaning bahsi deb qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Pedagogikada "tarbiya" so'zi turli ma'noda ishlatiladi. Chunonchi, tarbiya keng sotsial ma'noda, ijtimoiy hodisa sifatida qo'llanilganda jamiyatning barcha tarbiyaviy

vositalarini: oilani, maktabgacha tarbiya, o'quv-tarbiya muassasalarini, mehnat jamoalari, axborot manbalarining tarbiya yo'nalishida olib boradigan harakatlarini o'z ichiga oladi. Bu tarbiya vositalari o'sib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi. Pedagogik adabiyotlarda va amaliyotda "tarbiya" so'zi aniq, tor yo'nalishni belgilash uchun ham ishlatiladi. Shu ma'noda, tarbiyachi rahbarligida aniq maqsadga qaratilgan jarayon tushuniladi.

O'qitish – o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyati bo'lib, bu jarayonda bolalarning ma'lumot olishi, o'quv ko'nikma va malakasini egallashi, tarbiyalanib, rivojlanib borishi nazarda tutiladi. Ma'lumot – bunda nafaqat o'qitish, balki mustaqil bilim olish, ommaviy axborotlar ta'sirida bo'lish bilan birga, insonning ilmiy tizimni egallashi. Ilmiy dunyoqarashini shakllantirishi ko'zda tutiladi. Inson kamoloti – bu insonning keng ma'noda ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanish jarayonidir. Bu jarayonda tarbiyaning muhim ahamiyat kasb etishi tushuniladi. Insonning shakllanishi – bu insonning hayot yo'li davomida rivojlanishining o'ziga xos shakli bo'lib, maxsus olib boriladigan tarbiyaviy ta'sir natijasi hisoblanadi. 2019-yil 23-avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Respublikamiz xalq ta'limi xodimlari bilan qilgan muloqotida "...bugungi ustoz shogirdlarini o'z orqasidan ergashtira olishi lozim, agar ergashtira olmasa u ustoz emas," degan fikrlarni ta'kidlab o'tdilar. Demak, bugungi ustoz o'z shogirdlari oldida tashabbuskor, tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lib, har doim tetik, g'ayratli, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishongan bo'lishi lozim. Kasbiy faoliyatga (kompetent) ega bo'lish uchun esa quyidagilarga e'tibor berishi lozim:

- a) kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- b) yangidan-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish;
- c) hamkorlik bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish, ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish.

O'qituvchilik kasbi juda katta ruhiy va jismoniy kuch talab etadi, shuning uchun o'qituvchining salomatligiga ham muhim talablar qo'yiladi. O'qituvchining ovoz paychalari yaxshi rivojlangan, ko'rish qobilyati yaxshi bo'lishi, uzoq vaqt tik tura olishi va o'quvchilar bilan chiroyli muloqatga kira olishi lozim. Buyuk mutafakkir Abu Ali Ibn Sino "Tib qonunlari" asarida ham o'qituvchining nutq gigiyenasiga doir maslahatlar bergan: "Uzoq muddat davomida qattiq tovush bilan baqirish ko'p miqdorda havoni tashqariga chiqarishni talab qiladi. Bularning har ikkisi ham xavflidir". Jamiyatda ro'y berayotgan barcha islohotlar, ta'limning yangi bosqichlarga ko'tarilishi, ilm-fan texnikasining jadal rivojlanishi, eng asosiysi yurtimizda ijod va Prezident maktablarining tashkil etilishi ham ta'lim tizimidagi innovatsiyalar hisoblanadi. Shuningdek, bugungi pedagog nafaqat ta'lim beruvchi, balki shu bilan bir qatorda tarbiyachi hamdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy- ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019- yil 3-maydagi PQ-4307-son qarorining tasdiqlanishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. "Ushbu UMT konsepsiyasi kompetensiyaviy faoliyatga asoslangan pedagogik yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Shuningdek, yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodaviylik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni go'daklikdan boshlab bosqichma- bosqich shakllantirishga asoslangan" bu esa hozirgi zamon pedagogidan katta kuch va mas'uliyat talab etadi. Kreativ so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib "create" – yaratish, yondashish degan ma'noni anglatadi. Kreativlik – bu o'qituvchining yaratuvchanligi, o'z sohasi bo'yicha ijodiy faol faoliyatidir. Kreativlik bir necha faoliyatni qamrab oladi:

1. Akmelogik yondashuv.
2. Akseologik yondashuv.
3. Kreativ yondashuv.
4. Refleksiv yondashuv.

1. Akmeologik yondashuv bu – o‘qituvchining o‘z faoliyatida erishgan eng yuqori cho‘qqi hisoblanadi.

2. Akseologik yondashuv – bunda o‘qituvchi pedagogik faoliyatida qadriyatlarga, milliy urf-odatlariga e‘tibor berishi ko‘zda tutiladi.

3. Kreativ yondashuvda o‘qituvchining ijodkorligi namoyon bo‘ladi.

4. Refleksiv yondashuvda o‘qituvchi o‘zining kundalik faoliyatini oldindan tasavvur qiladi, bugun ta‘lim jarayonida qanday faoliyat yuritadi va dars oxirida o‘z mehnatini tahlil qiladi.

Bugungi kunda ta‘lim mazmunida modernizatsiya ishlari, ya‘ni DTS da, o‘quv rejasida va fan dasturlarida ham islohatlar olib borilmoqda. Bugungi zamon o‘qituvchisi yuqoridagi islohatlarni ham hisobga olishi zarur.

Pedagogning kreativligi haqida fikr yuritganda biz standart va nostandart ta‘lim shaklida ham fikr yuritmoqdamiz.

Standart – bu ta‘lim mazmuniga mos shakldir, bunda o‘qituvchi subyekt, o‘quvchi, tinglovchi obyekt sifatida faoliyat olib boradi.

Nostandart ta‘lim shaklida o‘qituvchi ham o‘quvchi, tinglovchi ham subyekt sifatida faoliyat olib boradi, o‘qituvchi ta‘lim jarayonida mustaqil qarorlar chiqarishi mumkin bo‘ladi. O‘qituvchining kompetentligida kasbiy bilim va madaniyat tushunchalarini to‘g‘ri tahlil qilishi lozim. Kasbiy bilim – bu o‘qituvchining o‘z sohasini mukammal bilishi bo‘lsa, madaniyat tushunchasida uning nutq madaniyati, estetik va boshqa tomonlari namoyon bo‘ladi. Kreativlik qobiliyatiga ega mutaxassis o‘z bilimini izchil boyitib borishi, yangilikka intiluvchan mahorat egasi bo‘lishi lozim. Bu esa o‘z navbatida, o‘qituvchi kompetentligini ta‘minlaydi. Ta‘lim tizimini boshqarish orqali har yili ta‘lim muassasalarida yuqori samaradorlikka erishish maqsadida yangi o‘quv dasturlari, darsliklar, uslubiy qo‘llanmalar, zamonaviy axborot vositalari yordamida video darsliklar, multimedialar ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, “Yilning eng yaxshi o‘qituvchisi” ko‘rik-tanlovlari va musobaqalar tashkil qilinmoqda, biroq fanlarni yuqori darajada o‘zlashtirish darajasi sezilmayapti. Buning sababi nimada? Balki darslarning avvaldan o‘ylab, rejalashtirilib qo‘yilishi tinglovchilar (o‘quvchilar) uchun qiziq bo‘lmayotganidadir, o‘quvchilar uchun muayyan qolipga solingan bir xil dars o‘tish usuli va o‘quvchilarga bilimni bir xilda so‘ralmaslik usulidir, rag‘batlantirish berilmayotganligidir. Bugungi kunda ko‘plab pedagogik va psixologik ilmiy tadqiqotlarda intellekt va kreativlik tushunchalarining aloqadorligi haqida turlicha fikrlar mavjud. Intellekti yaxshi rivojlangan o‘qituvchida kreativlik yuqori bo‘ladi. Bu esa ish samaradorligini ta‘minlaydi. Boshlang‘ich sinflarda ko‘zda tutilgan ta‘lim samaradorligi boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasida e‘tirof etilgan g‘oyalar asosida yaratilgan darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, metodik tavsiyanomalar, o‘quv jarayonini tashkil etishning metod va mexanizmlari, o‘qitishning innovatsion g‘oyalari va vositalariga bog‘liq, albatta. Lekin bu pedagogik jarayonda yuksak pedagogik malaka va kasbiy bilimga ega, dars mobaynida muammoli vaziyatlarni yarata oladigan va uni yechimi taklif eta oladigan boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining o‘rni alohida ahamiyatga ega ekanligini qayd qilish lozim bo‘ladi. Yuqori sinf o‘qituvchisi tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlarning fundamental asoslari va umumiy qonuniyatlari, ularni kishilik jamiyatidagi o‘rni va ahamiyatini tizimli o‘rgatishga, bilim berishning differensial jihatlariga ko‘proq maqsadni yo‘naltirsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi pedagogik-psixologik bilimlar majmuasi, ta‘lim samaradorligini oshirish metodlari, omil va vositalari bilan qurollangan, matematika, ona tili, tabiat, inson va jamiyat ta‘lim sohalarining ilmiy-nazariy asoslarini mukammal bilgan holda bolaning yosh (fiziologik va psixologik) xususiyatidan kelib chiqib fanning umumiy jihatlarini o‘rgatishga, ya‘ni integrativ ta‘lim berishga yo‘naltiradi. Bundan tashqari, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bolani o‘yin faoliyatidagi elementlarni ta‘limiy faoliyatga yo‘naltirishni boshqara olish, mas‘uliyatni his qilish, ayrim muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qila olish, vaqtni rejalashtirish,

o'quvchilarni istak-xoxishlariga e'tiborli bo'lish, shuningdek, ezgulikni qadrlab istiqbolli kelajakni ko'zlash fazilatlarining shakllanishiga mas'ul tarbiyachi hamdir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining yana bir muhim sifatlaridan biri-ta'limiy faoliyatni boshlang'ich va umumta'lim fanlarining uzviylik jihatlari hamda boshlang'ich ta'lim bosqichi fanlarining o'zaro aloqadorlik tamoyillari asosida tashkil etishidir. Yana bir muhim narsaga e'tiborni qaratish lozim deb hisoblaymiz, o'qituvchilik kasbining mohiyati va uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni hamda o'qituvchilik kasbining asosiy xususiyatlari pedagogika fani orqali shakllantiriladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ta'lim jarayonini loyihalash, pedagogik texnologiyani o'zlashtirish, kommunikativ sifatlar va tadqiqotchilik faoliyatiga oid ko'nikmalar past darajada ekanligi tadqiqotlarda o'rganilgan va ushbu holatning sabablari sifatida quyidagilar ko'rsatib o'tish lozim:

- pedagogik amaliyot davrida bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilar jamoasi bilan individual muloqot o'rnatishga e'tibor qilinmaganligi;

- ta'lim jarayonini loyihalash ko'nikmasiga ega emasligi;

- bo'lajak o'qituvchilarning interfaol usul vositasida dars o'tishlariga yetarlicha ahamiyat berilmaganligi;

- pedagogika nazariyasi va amaliyoti bilan yetarli darajada tanish emasliklari

Tajriba va tahlillar asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash va ularga qo'yiladigan talablarni optimallashtirishga qaratilgan quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz:

- Ilmiy va ilmiy-pedagogik salohiyatdan kelib chiqqan holda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari tarkibini belgilash va ularga ajratiladigan qabul kvotalarini haqiqiy talab va ehtiyoj nuqtai nazardan qayta ko'rib chiqish.

- Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda yosh o'quvchilarning ruhiy-fiziologik holatlarini e'tiborga olgan holda o'qitiladigan fanlar miqdorini belgilash.

- Viloyatlardagi o'qituvchilar malakasini oshirish va qayta tayyorlash institutlari xodimlari tomonidan bevosita maktablarda boshlang'ich sinf o'qituvchilarini malakasini oshirish va qayta tayyorlash masalalarini ko'rib chiqish.

- Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshga oid qiziquvchanlik xususiyatlarini hisobga olgan holda universal bilimga ega bo'lgan o'qituvchilar tayyorlash maqsadida o'quv rejasiga "Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi", "Olam tuzilishining yagona manzarasi", "Yosh davrlari psixologiyasi", "Pedagogik psixologiya" kabi maxsus kurslarini kiritish.

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogika fanini o'qitishda fanlararo aloqadorlik prinsipi asosida o'qitishning ishlab chiqilgan nazariy g'oyalari asosida o'quv jarayonida qo'llashga yo'naltirilgan dars loyihalarini ishlab chiqishni yo'lga qo'yishimiz lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoyev 2019-yil 3-maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4307-sonli qarori (lex.uz/ru/docs/-4320700)

2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.-Toshkent: Ma'naviyat, 2008.-176 bet.

3. Karimov I. A. Barkamol avlod orzusi. -T.: "Sharq" nashriyot-matbaa konserni. 1998. -144 bet.

4. Avezov O.R.Psixologicheskie osnovi sozdaniya i razvitiya obrazovatelnoy sredi innovatsionnogo obucheniya. Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 23), 168-171

5. Avezov O.R.Sog'lom ona va bola jamiyat kelajagi. Pedagogik mahorat 4 (No. 9), 142-143

6. Avezov O.R.O'smirlar orasida o'z joniga qasd qilish (suisid)ga ijtimoiy muhitning ta'siri. "Aktualnie nauchnie issledovaniya v sovremennom mire //Xalqaro ilmiy-amaliy ...

7. Mavlvanova R., N.Raxmankulova "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya" Toshkent "Voris-Nashriyot". -2013, 240 b.

TEXNOLOGIYA DARSLARINI MILLIY DASTUR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING HOZIRGI HOLATI

Nozima Tursunova Ilhomovna

BuxDPI II bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya darslarini milliy dastur asosida tashkil etishning hozirgi holati yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: texnologiya darslari, kompetensiya, milliy dastur, milliy oʻquv dasturi afzalliklari, innovatsiya, shaxsiy sifatlar.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining farmonida inson kapitalini shakllantirishning asosiy boʻgʻini boʻlgan tizimda amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar istiqbollari, ularni hayotga tatbiq etish yoʻllari atroflicha belgilab berildi. Oʻquvchilarni zamonaviy bilim va tajriba, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash jarayonida maktab, mahalla va oila hamkorligini mustahkamlash asosiy vazifa sifatida belgilab berildi. Oʻqituvchilik katta sanʼatdir. Bu sanʼatga pedagog osongina, oʻz-oʻzidan erisha olmaydi. Shuning uchun oʻqituvchilik kasbiga, yaʼni kelajak avlod uchun chinakam murabbiy boʻlishga havasi, ishtiyoqi zoʻr, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan, oʻzining ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasini, pedagogik mahoratini izchillik bilan oshirib boruvchi, mustaqillik gʻoyasi va mafkurasi bilan puxta qurollantirilgan, haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar kishilargina erisha oladilar. Mashhur pedagog, oʻzbek maktabi asoschisi Abdulla Avloniy ham oʻqituvchi shaxsi va uning faoliyati borasida qarashlarini ifodalab, bolaning sogʻlom boʻlib oʻsishida otaonalar oʻziga xos rol oʻynashi, uning fikriy jihatdan taraqqiy etishida esa oʻqituvchining oʻrni beqiyos ekanini taʼkidlaydi. Yaʼni bolalarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish muallimlarning “diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifa”, oʻquvchi “fikrining quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bogʻliqdur”. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻqitiladigan texnologiya fani oʻqituvchidan nafaqat kasbiy tayyorgarlikni, balki yuksak axloqiy fazilatlariga ega boʻlish, texniktexnologik tafakkur, ijodkorlik qobiliyati, taʼlimga innovatsion yondashuv kabi tendensiyalardan xabardorlikni talab qiladi.

Texnologiya fani oʻqituvchisining vazifalari. Texnologiya fani darslarini tashkil qilish oʻqituvchiga katta talablarni qoʻyadi. Jumladan, nazariy va amaliy mashgʻulotlar jarayonida oʻquvchilarga nisbatan oʻta hushyor boʻlish, barcha ishlarni oldindan ishlab chiqilgan va belgilangan tartib boʻyicha tashkil etish zarur. Bu jarayonda oʻqituvchining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Darslarni tashkil qilishda XXI asr koʻnikmalariga amal qilish va ularni oʻquvchilarda ham shakllantirib borish:

- savodxonlik (tillarni bilish, raqamli savodxonlik, ilmiy savodxonlik, media (AKT) savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, fuqarolik va madaniy savodxonlik kabilar);
- kompetensiyalar (tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, muammoni yecha olish, tadqiqotchilik koʻnikmalari va metodlari, kommunikativlik, hamkorlikda ishlay olish kabilar);
- shaxsiy sifatlar (moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, liderlik, tirishqoqlik, qiziquvchanlik, masʼuliyatlilik, mustaqillik, vatanparvarlik kabilar).

2. Texnologiya fani oʻqituvchisi yoki oʻquv ustasi barcha darslarga oldindan har tomonlama puxta tayyorgarlik koʻrishi zarur: Nazariy darslarga tayyorgarlik koʻrganda:

- nazariy darslar uchun barcha hujjatlar (darslik, oʻquv metodik qoʻllanmalar, didaktik tarqatma materiallar va boshqalar)ni oldindan tayyorlab qoʻyishi;
- koʻrgazmali oʻquv qurollari, elektron resurslardan mavzuga mos holda foydalanishni rejalash;
- darsda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan oʻrinli foydalanish. Amaliy mashgʻulot darslariga tayyorgarlik koʻrganda: